

BOSQON ULOQTIRUVCHILARNI MASHG'ULOT JARAYONIDA KUCH JISMONIY SIFATINI RIVOJLANTIRISHNING O'ZIGA XOS AHAMIYATI.

*Qo'qon davlat pedagogika instituti
Jismoniy madaniyat kafedrası o'qituvchisi*

Ro'zmatov Islomjon Erqoziyevich

Annotasiya. Ushbu maqolada sport mashg'uloti jarayonida tashkil qilish, mashg'ulot davomida berilgan vazifalar to'g'ri xal qilinishi bayon etilgan. Ishning yozilish jarayonida bo'yicha mashg'ulot va musobaqa davomiyligi xam to'g'ri taqsimlanganligi, kuch bilan birgalikda jismoniy mashqlarni tartibli bajarilishi xaqida so'z yuritilgan.

Kalit so'zlar: Jismoniy mashg'ulot, mashg'ulot jarayonida muskul kuchi, jismoniy kuchni taqsimlash, xarakatlarni bajarish, jismoniy xarakat rejasi, xarakat texnikasi, muskul kuchi, tezlik.

Mamlakat aholisini har tomonlama sog'lom va etuk bo'lishida, o'sib kelayotgan yosh avlodni jismonan xamda ma'nan barkamol etib tarbiyalashda pedagog-murabbiylar bilan birgalikda barcha yo'nalishlar ya'ni, sog'liqni saqlash tizimi, ishlab chiqarish tashkilotlari, kichik va o'rta biznes sub'ektlari xam o'zlarining munosib xissasini ko'shib kelmokda. Bularning barchasi yurtimizda xukm surayotgan tinchlik va osoyishtalikning, davlatimiz raxbari tomonidan olib borqilayotgan odilona siyosatning natijasidir. Jonajon yurtimiz istiqlolga erishgan ilk kunlardan oq, yurtboshimiz axolining tinchligi, osoyishtaligi va ularning farovon xayot kechirishi uchun barcha ezgu ishlarni xam alga oshirishga kirishdi. Xususan, mamlakat axolisini yarmidan ko'progini tashkil etuvchi yoshlarga, ularning bilim olishi va salomatligini mustahkxamlash bo'yicha qabul qilingan davlat dasturlari, qaror va farmonlar maqsadli rejalarni amalga oshirishga zamin yaratmoqda. Jumladan, "Kadrlar tayyorlash milliy dasturi", "Ta'lim to'grisida" gi, "Jismoniy tarbiya va sport to'grisida" gi qonunlarda ta'lim muassasalarida jismoniy tarbiya

uzluksiz ta'lim tizimining eng muxim majburiy qismi bo'lib, davlat ta'lim standartlari, o'quv rejalari va dasturlarga muvofiq yuqori malakali mutaxassislar tomonidan xam alga oshir qilishi, jismoniy tarbiya bo'yicha majburiy darslar, darsdan tashqari mashg'ulotlar va test sinovlari barcha ta'lim muassasalarida o'quvchilarning fiziologik imkoniyatlariga mos ravishda o'tkazilishi xamda ta'lim muassasalarida xarbiy xizmatga chaqirish yoshiga etmagan yoshlarni jismoniy jixatdan tayyorlash masalalariga e'tibor qaratilgan.

Tadqiqot maqsadi. Bosqon uloqtiruvchi sportchilarni mashg'ulot jarayonida kuch sifatini rivojlantirish.

Tadqiqotni tashkil qilish uslublari: Yuqori xarakat natijasiga ega bo'lish uchun bo'g'inlardagi muskullarga ta'sir etib, muskul kuchlarni birlashtirish kerak. Bu eng yaxshi ishlatilishi mumkin bo'lgan barcha bo'g'inlar yordamida amalga oshiriladi. Bu eng katta tezlikni yoki tezlashtirishni yaratishga yordam beradi. Misol uchun, boqsonni burilmay turib uloqtirishda hamma tana azolari o'z vazifalarini bajarishi kerak: tizza, son, elka, tirsak, bilak va bo'g'imlar yadroga imkon qadar ko'proq kuch qo'llash uchun. Yangi boshlanuvchilar ko'pincha tizzalar yoki sonlar kabi bo'g'inlardagi dastlabki harakatlarni o'tkazib yuboradilar yoki bilak yoki barmoqlarini ishlatmasliklari sababli harakatlarni to'liq bajara olmaydilar. Barcha bo'g'inlarni tartibda ishlatish Bir nechta bo'g'inlardan foydalanilganda, ularni ulashning ketma-ketligi va vaqti muhim ahamiyatga ega. Ushbu tamoyil bizga bu bo'g'inlarni qachon ishlatish kerakligini aytadi. Harakatlar katta muskullar guruhidan boshlanishi va asta-sekin kichik mushaklarning harakatlariga o'tishi kerak. Ushbu harakat namunasi optimal kuch va silliq, uzluksiz harakatni yaratadi. Uzluksiz silliq harakat kuchlarning geometrik qo'shilishi deb ataladigan narsani hosil qiladi, bu erda bir kuch boshqasini to'ldiradi. Tananing bir qismi tomonidan yaratilgan quvvat keyingi bo'g'inlarning mustahkamligi bilan mustahkamlanadi. Qo'llaniladigan kuch qanchalik katta bo'lsa, bosqonni chiqishda tezlashuv shunchalik katta bo'ladi. Otishda snaryadga qanchalik ko'p kuch ta'sir etsa, snaryadning tezlashishi, tezligi shunchalik katta bo'ladi va shuning uchun snaryad

shunchalik katta masofani bosib o'tadi. Snaryad otilgandan keyin uning parvozini tezlashtiradigan kuch yo'q. Ayrim hollarda harakatning tezligi deganda, tananin g harakat tezligi tushunilmay, uning ayrim bo'laklari (qismlari) tezligi ham tushuniladi. Yuqoridagilar, bo'g'inlarning uzun-kaltaligi, tashqi muhit ta'siri, qarshiligi, harakat qobiliyatlarining turli-tumanligidek boshqa faktorlarga ham bog'liq bo'lib tezlikni namoyon qilishda yetakchi o'rinni egallaydi. Sportchida harakat tezligi asosiy sifatlardan biridir. Tezlikni yuqori bo'lishi yuqori ko'rsatkich omilidir. Tezlik namoyon qilishdan ko'ra uni ushlay olish (musobaqa, mashq bajarish davomida) muhim rol o'ynaydi. Tezlikni oldindan rejalashtirilgan jadval bo'yicha ushlay olish muntazam mashg'ulotlar orqali erishiladi.

Qaytarilish vaqtida sportchi yaratgan kuch qanchalik katta bo'lsa, tezlashuv va parvoznig balandligi yoki uzunligi shunchalik katta bo'ladi. Agar sportchi erdan bo'lsa, undan keyin nima qilsa ham, u tanaga tezlanishni bera olmaydi. Agar maksimal kuch zarur bo'lsa, mushaklar bu kuchni hosil qilish uchun qisqaradi, shuning uchun harakatning tezlashishi yoki sekinlashuvi bosqichida shikastlanishlar ko'proq sodir bo'ladi. Nyutonning uchinchi qonuni - Harakat va reaksiya qonuni "Har bir harakat uchun reaksiya mavjud" Reaksiya qonuni havoda sodir bo'ladigan harakatlarga ham tegishli. Bunday vaziyatlarda teng qarama-qarshilik tananing boshqa qismlarining harakatlarida namoyon bo'ladi.

Xulosa. Ayrim hollarda harakatning tezligi deganda, tananin harakat tezligi tushunilmay, uning ayrim bo'laklari (qismlari) tezligi ham tushuniladi. Yuqoridagilar, bo'g'inlarning uzun-kaltaligi, tashqi muhit ta'siri, qarshiligi, harakat qobiliyatlarining turli-tumanligidek boshqa faktorlarga ham bog'liq bo'lib tezlikni namoyon qilishda yetakchi o'rinni egallaydi. Sportchida harakat tezligi asosiy sifatlardan biridir. Tezlikni yuqori bo'lishi yuqori ko'rsatkich omilidir. Tezlik namoyon qilishdan ko'ra uni ushlay olish (musobaqa, mashq bajarish davomida) muhim rol o'ynaydi. Tezlikni oldindan rejalashtirilgan jadval bo'yicha ushlay olish muntazam mashg'ulotlar orqali erishiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar.

1. Yengil atletika. R Qudratov Toshkent 2012 y
2. Yengil atletika va uni o'qitish metodikasi. A N Normurodov. 2012 y
3. Sport maxoratini oshirish "Yengil atletika va uni o'qitish metodikasi". M Olimov, T To'xtaboyev. Toshkent 2017 y
4. Rozmatov, Islamjon Erkozievich. "The Development Mechanism of Hammer Throwers Technique." Middle European Scientific Bulletin 19 (2021): 158-162.
5. Juraev Voxidjon Muhammedovich,. "The role of reaction in the formation of competition motivation in athletes." International journal of social science & interdisciplinary research issn: 11.10 (2022): 28-29.
6. Juraev Voxidjon Muhammedovich,. "Psychological Foundations of Willpower in the Formation of Competition Motivation in Athletes." Central asian journal of literature, philosophy and culture 3.11 (2022): 315-318.
7. Juraev Voxidjon Muhammedovich,. "Psychological Features of Competitive Motivation of Athletes." Central asian journal of literature, philosophy and culture 3.11 (2022): 312-314.
8. Arabboyev Qahramon Tohirjonovich. "The importance of functional training in the athlete training system." International journal of social science & interdisciplinary research issn: 11.11, (2022): 261–264.
9. Arabboyev Qahramon Tohirjonovich. Adaptation of athlete students to student life. International journal of social science & interdisciplinary research. 11.11, (2022): 272–276.
10. Умарова З.У., Якубжонова Ф. И., Ирматов Ш. А. "Физическая культура как средство оздоровления организма в семье." International conference: problems and scientific solutions. 1.6 (2022): 133-139.
11. Yakubjonova F. I., Axmedov U. U., Mo'yidinov SH.M. Jismoniy tarbiya o'qituvchilarining pedagogik mahorati oshirish omillari." International scientific and practical conference "the time of scientific Progress: (2022): 56-61.

12. Yakubjonova F.I., Umarova Z. U., Mo'yudinov SH.M. "Jismoniy mashqlar orqali tennischilarning chaqqonlik sifatlarini rivojlantirish uslubiyati." International scientific and practical conference the time of scientific Progress: (2022): 50-55.
13. Якубжонов И.А., Шокиров Ш. Г., Қувватов У.Т. "Развитие воспитательной работы в студенческой футбольной команде." International conference: problems and scientific solutions. 1.6 (2022): 140-147.
14. Yakubjonov I.A., Nurmatov B. B., Gofurov A.M. "The development of muscle mass as a means of increasing the immune system of a person." International journal of social science & Interdisciplinary research issn: 2277-3630 Impact factor: 7.429 (2022): 62-67.
15. Саруханов А.А., Азизов М.А., Муминов Ш.И. "Исследование функциональных показателей юных пловцов." Youth, science, education: topical issues, achievements and innovations. 1-6 (2022): 18-23.
16. Saruxanov A. A. "Jismoniy tarbiya mashg'ulotlarida katta maktabgacha yoshdagi bolalarda o'yin mashqlaridan foydalanib chaqqonlik va epchillikni rivojlantirish." Integration of science, education and practice. Scientific-methodical journal: 3-6 (2022): 56-60.
17. Saruxanov, Arsen Albertovich. "Kurashchi qizlarni tayorlashda ijtimoiy psixologik holatlar." Scientific progress 2.2 (2021): 332-334.
18. Гофуров Абдувохид Махмудович. "Jismoniy tarbiya va sportda menejment hamda marketing predmetining maqsad va vazifalari Jismoniy tarbiya va sport tizimining o'ziga xos xususiyatlari." Инновации в педагогике и психологии 5-4 (2022):
19. Yakubjonov I. A., Yakubjonova F. I., Azizov M. A. "Inson organizmini rivojlanishida jismoniy tarbiya va sportning o'rni." International conference: problems and scientific Solutions. (2022): 124-130.

20. Гофуров Абдувохид Махмудович. "Jismoniy tarbiya va sportda menejment hamda marketing predmetining maqsad va vazifalari. Jismoniy tarbiya va sport tizimining o'ziga xos xususiyatlari." Инновации в педагогике и психологии 5-4 (2022):

21. Talipdjanov, A. A., Axmedova N. A., "“UzBridge” электрон журналы."